

Da Fiscalização Reativa à Conformidade Sustentável: Um Novo Paradigma para a Aduana Moderna

From Reactive Enforcement to Sustainable Compliance: A New Paradigm for Modern Customs

Amanda Martha Vieira Scarlatelli Lima Dutra

Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil, com atuação na área aduaneira e experiência em gestão, fiscalização e políticas públicas voltadas ao comércio exterior. Atualmente exerce a função de Coordenadora de Controle de Intervenientes no Comércio Exterior (COINT), no âmbito da Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (COANA). Mestre em Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria pelo Instituto de Estudios Fiscales (IEF), da Espanha, com pesquisa voltada à gestão de riscos de conformidade na administração aduaneira.

Douglas Fonseca Coutinho

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e Coordenador Especial de Gestão de Riscos Aduaneiros (CORAD). Analista de Sistemas e bacharel em Direito. Atuou como Program Owner dos módulos de Gerenciamento de Riscos do Portal Único de Comércio Exterior e de Passageiros Internacionais, além de colaborar na modelagem da operacionalização da Reforma Tributária do Consumo. Pré-acreditado em Supply Chain Integrity pela Organização Mundial das Aduanas (OMA) e foi Auditor-Especialista do Fórum da OCDE sobre Transparência e Troca de Informações Tributárias.

RESUMO

Este artigo apresenta uma proposta metodológica aplicada para a gestão de riscos de conformidade na administração aduaneira brasileira, integrando o modelo do Indicador de Conformidade Aduaneira (ICA) ao paradigma mais amplo da Gestão Integrada de Riscos (GIR). Em um contexto de crescente complexidade das cadeias globais de comércio, a mensuração objetiva do nível de conformidade dos operadores de comércio exterior tornou-se elemento central para a eficiência, a legitimidade e a sustentabilidade das aduanas modernas. O estudo parte da constatação de que, diferentemente dos tributos internos, ainda são escassos os instrumentos consolidados para mensurar a brecha de conformidade no âmbito aduaneiro. A metodologia combina revisão analítica dos principais marcos internacionais — ISO 31000, OCDE, FMI, CIAT e OMA — com aplicação empírica baseada em dados reais de importadores brasileiros referentes ao ano de 2024. Os operadores foram segmentados por porte e perfil de risco, e as variáveis são organizadas em três universos analíticos: probabilístico, determinístico e cooperativo. A partir dessa estrutura, é calculado o ICA individual e agregado, permitindo diagnosticar padrões de comportamento, identificar riscos relevantes e monitorar a efetividade das ações aduaneiras ao longo do tempo. Demonstra-se que o ICA pode ser utilizado como verdadeiro termômetro de mudança comportamental, devendo aumentar após a atuação da fiscalização e manter níveis elevados, refletindo conformidade sustentável. Ao integrar o ICA à GIR, o artigo contribui para a evolução da gestão de riscos operacionais para um modelo estratégico de gestão de riscos de conformidade, com impactos diretos sobre o planejamento institucional, a alocação eficiente de recursos, a facilitação do comércio legítimo e a proteção da sociedade.

Palavras-chave: Gestão de riscos. Administração aduaneira. Conformidade. Brecha de descumprimento.

ABSTRACT

This article presents an applied methodological proposal for compliance risk management in Brazilian customs administration, integrating the Customs Compliance Indicator (ICA) into a broader Integrated Risk Management (GIR) framework. With the complexity of global trade chains, the objective measurement of foreign trade operators' compliance levels has become a key element for the efficiency, legitimacy, and sustainability of modern customs administrations. Unlike internal taxation, consolidated empirical tools to measure the customs compliance gap remain scarce. The methodology combines a review of international frameworks — ISO 31000, OECD, IMF, CIAT, and WCO — with an empirical application using real data from Brazilian importers in 2024. Operators are segmented by size and risk profile, and variables are organized into three analytical universes: probabilistic, deterministic, and cooperative. Based on this structure, individual and aggregated ICAs are calculated, enabling the identification of behavioral patterns, relevant risks and monitoring of enforcement effectiveness over time. The article argues that the ICA functions as a behavioral thermometer, expected to increase after enforcement actions and remain high historically, indicating sustainable compliance. By integrating the ICA into a GRI approach, the study contributes to a strategic shift from reactive enforcement toward evidence-based compliance governance.

Keywords: Risk management. Customs administration. Compliance. Compliance gap.

1 | Introdução

A história das administrações aduaneiras é marcada pela busca permanente de um equilíbrio delicado entre a proteção da receita e da sociedade e a facilitação do comércio legítimo. Durante décadas, tanto no Brasil quanto em grande parte do mundo, predominou um modelo de atuação essencialmente reativo, centrado na seleção de alvos e na detecção de infrações após sua ocorrência. Esse paradigma, embora tenha produzido resultados pontuais em termos de repressão a ilícitos, mostrou-se limitado para promover melhorias estruturais e sustentáveis nos níveis de conformidade dos operadores de comércio exterior.

No contexto brasileiro, a intensificação dos fluxos internacionais, a diversificação das cadeias logísticas e a sofisticação das práticas empresariais ampliaram significativamente a complexidade do controle aduaneiro. A aduana passou a lidar, simultaneamente, com desafios relacionados à arrecadação tributária, à proteção da saúde e da segurança públicas, à repressão a fraudes estruturadas e à necessidade de facilitar o comércio legítimo como vetor de desenvolvimento econômico. Essa multiplicidade de objetivos evidenciou as limitações de uma abordagem baseada exclusivamente na fiscalização *ex post*.

A partir da última década, impulsionada por avanços tecnológicos, maior integração de bases de dados e pela incorporação de referenciais internacionais de governança, a administração aduaneira brasileira iniciou uma transformação profunda em seu modelo de atuação. Essa transformação culmina na adoção progressiva da Gestão Integrada de Riscos (GIR), que reposiciona a aduana de um papel predominantemente punitivo para uma atuação preventiva, estratégica e orientada à mudança de comportamento dos operadores de comércio exterior.

Nesse novo paradigma, a gestão de riscos de conformidade aduaneira assume centralidade. Diferentemente da lógica tradicional de fiscalização, a GIR desloca a pergunta institucional de “quem vamos punir?” para “qual é o risco real, qual sua causa e qual a forma mais eficiente de preveni-lo ou mitigá-lo?”. Trata-se de uma mudança não apenas técnica, mas cultural, que reconhece que a conformidade sustentável depende da combinação adequada entre prevenção, orientação, facilitação e *enforcement* proporcional.

Apesar desses avanços, persiste uma lacuna relevante no âmbito aduaneiro: a ausência de indicadores sintéticos, comparáveis e recorrentes capazes de mensurar, de forma objetiva, o nível de conformidade dos operadores e a evolução desse comportamento ao longo do tempo. Enquanto no campo dos tributos internos existem metodologias mais consolidadas para estimar a brecha de conformidade, no contexto aduaneiro essa mensuração ainda é incipiente.

É nesse ponto que se insere a proposta do Indicador de Conformidade Aduaneira (ICA), concebido como instrumento central de mensuração e monitoramento dentro de um modelo mais amplo de Gestão Integrada de Riscos. O ICA não se limita a classificar operadores segundo seu perfil de risco; trata-se de um verdadeiro termômetro de mudança comportamental, capaz de ser aferido antes e depois das intervenções da administração aduaneira. Espera-se, assim, que ações fiscais adequadas, sejam elas preventivas ou repressivas, produzam efeitos mensuráveis, refletidos na elevação do indicador no período subsequente à intervenção. Espera-se, nesse sentido, elevação do indicador no período posterior à intervenção e que níveis elevados de conformidade sejam mantidos, refletindo internalização de padrões mais elevados de cumprimento.

Este artigo tem como objetivo apresentar como o Indicador de Conformidade Aduaneira (ICA) pode ser aplicado de forma prática como instrumento da Gestão Integrada de Riscos, demonstrando sua fundamentação teórica e como a sua aplicabilidade operacional contribuem diretamente para decisões mais eficientes e para a modernização da administração aduaneira brasileira.

2 | Do Paradigma Reativo à Gestão Integrada de Riscos na Aduana Brasileira

Por longo período, a gestão de riscos aduaneiros foi compreendida, essencialmente, como um mecanismo de seleção de declarações e cargas para fiscalização. A pergunta central era “o que fiscalizar?”, e a resposta materializava-se em técnicas de targeting cada vez mais sofisticadas, mas ainda predominantemente reativas. A atuação da administração concentrava-se na detecção de infrações já consumadas, frequentemente gerando autos de infração, litígios administrativos e judiciais e elevados custos institucionais.

Esse modelo apresentava características marcantes: reatividade, punitivismo e fragmentação organizacional. As ações eram tomadas após a materialização da infração; as penalidades constituíam o principal instrumento de controle; e as unidades organizacionais frequentemente atuavam de forma isolada, sem uma visão integrada dos riscos de conformidade.

A Receita Federal do Brasil avançou significativamente ao longo desse período com a implementação de instrumentos como a Auditoria Pós-Desembaraço, a Malha Aduaneira e modelos de fiscalização de alta performance. Essas iniciativas representaram progresso relevante, ao permitir análises mais aprofundadas e racionalizar o uso de recursos. Contudo, mantinham caráter predominantemente corretivo, lidando com infrações já ocorridas e apresentando eficácia limitada para a prevenção.

O avanço paradigmático inicial em direção à conformidade proativa ocorreu com a criação do Programa Operador Econômico Autorizado (OEA), em 2015. O OEA introduziu, de forma estruturada, princípios de conformidade colaborativa, oferecendo facilidades operacionais em troca do compromisso dos operadores com padrões elevados de conformidade. Essa experiência demonstrou que operadores legítimos respondem positivamente a incentivos, transparência e previsibilidade, abrindo caminho para uma abordagem mais ampla de gestão de riscos de conformidade.

A Gestão Integrada de Riscos representa, portanto, a consolidação dessa mudança de perspectiva. Em vez de concentrar-se exclusivamente na repressão, a GIR busca identificar, analisar, priorizar e tratar riscos de forma sistêmica, considerando suas causas, impactos e a forma mais eficiente de mitigação.

3 | Fundamentos da Gestão Integrada de Riscos de Conformidade Aduaneira

A GIR parte de uma distinção conceitual fundamental entre risco e infração. O risco de conformidade aduaneira refere-se à possibilidade de práticas dos operadores que possam resultar em descumprimento da legislação, afetando objetivos como arrecadação, segurança, proteção da saúde pública e facilitação do comércio. A infração, por sua vez, é a materialização desse risco.

Essa distinção desloca o foco institucional da punição ex post para a prevenção ex ante. A GIR reconhece que muitos operadores desejam cumprir suas obrigações, mas enfrentam dificuldades decorrentes da complexidade normativa, de assimetrias informacionais ou de limitações operacionais. Para esses casos, medidas de orientação, assistência e facilitação são mais eficazes do que a fiscalização intensiva.

A literatura internacional e a experiência prática indicam que a conformidade sustentável resulta da combinação equilibrada entre diferentes instrumentos de atuação, frequentemente representados pela Pirâmide de Conformidade. Na base, encontram-se operadores em conformidade espontânea, para os quais a prioridade é a facilitação e a manutenção do cumprimento voluntário. Nos níveis intermediários, situam-se operadores que necessitam de orientação, estímulos moderados ou autorregulização. No vértice, encontram-se os operadores que demandam ações de enforcement mais intensivas.

Figura 1 – Pirâmide de conformidade da OCDE (traduzida)

Fonte: OECD (2004), Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance.

Essa abordagem não implica renúncia ao poder sancionador do Estado, mas sim sua aplicação de forma proporcional e estratégica, maximizando o impacto institucional com uso eficiente de recursos.

4 | Metodologia conceitual do ICA

A fim de avaliar sua exequibilidade, foi realizada prova de conceito de construção e aplicação do ICA por meio de uma abordagem metodológica aplicada, combinando revisão analítica de marcos internacionais com uma aplicação empírica baseada em dados reais da administração aduaneira brasileira. O objetivo central da metodologia foi desenvolver, testar e validar um modelo de Indicador de Conformidade Aduaneira (ICA) capaz de mensurar o comportamento dos operadores de comércio exterior de forma objetiva, segmentada e historicamente comparável.

4.1 | Fontes de dados e recorte empírico

A prova de conceito do modelo utilizou dados reais de importadores brasileiros referentes ao ano de 2024, extraídos de sistemas institucionais da Receita Federal do Brasil relacionados a despacho aduaneiro, fiscalização, seleção por risco e programas de facilitação. Os dados contemplaram informações declaratórias, histórico de intervenções fiscais, indicadores de risco e resultados de ações de controle, garantindo uma base robusta para análise comportamental.

4.2 | Segmentação dos operadores

Os operadores foram segmentados por porte e relevância operacional, com base em percentis da distribuição do valor e da frequência das importações. Essa segmentação permitiu classificar os importadores em três grupos principais, refletindo diferenças significativas quanto à capacidade econômica, complexidade operacional e impacto potencial sobre a arrecadação e a integridade do sistema aduaneiro.

A segmentação contextualiza os riscos aduaneiros, permitindo uma análise mais precisa conforme as características específicas de cada grupo de operadores econômicos envolvidos no comércio exterior. Diferentemente de abordagens tradicionais que se limitam ao porte empresarial ou setor econômico, a segmentação moderna reconhece que os riscos

aduanheiros variam substancialmente conforme fatores operacionais e comerciais específicos.

Por exemplo, um operador que realiza importação de artigos eletrônicos de alto valor agregado enfrenta riscos completamente distintos de um que importa commodities agrícolas. O primeiro enfrenta riscos de subfaturamento, classificação incorreta para elidir tributos ou fugir de direitos comerciais; o segundo, riscos relacionados a origem falsa ou certificações sanitárias fraudulentas.

Da mesma forma, um exportador de produtos de origem controlada (como minérios ou madeira de floresta nativa) enfrenta riscos diferentes de um exportador de bens manufaturados. O primeiro pode estar sujeito a simulação de exportação para lavagem de dinheiro ou apropriação indevida de créditos de ICMS; o segundo, a manipulação de classificação fiscal ou transferência de preços entre partes relacionadas.

A segmentação aduaneira eficaz considera, portanto:

- Natureza das operações: Importação, exportação, trânsito aduaneiro, regimes especiais (drawback, admissão temporária, etc.);
- Tipos de mercadorias: Setores econômicos sensíveis (eletrônicos, farmacêuticos, combustíveis, produtos agrícolas, produtos de origem controlada);
- Padrões comerciais: Frequência de operações, volume de transações, consistência de fornecedores e destinos;
- Histórico de conformidade: Comportamento anterior do operador e seus parceiros comerciais.

Essa abordagem permite à administração aduaneira concentrar recursos onde realmente há os riscos aduaneiros de maior impacto, em vez de aplicar tratamentos genéricos. Um importador ocasional de máquinas industriais recebe tratamento diferenciado de um importador habitual de produtos têxteis com histórico de subfaturamento. A facilitação é proporcional à conformidade demonstrada, mas também contextualizada aos riscos específicos do setor e do tipo operacional.

4.3 | Universos analíticos do ICA

O modelo proposto para cálculo do ICA organiza as variáveis de risco em três universos analíticos, alinhados à prática institucional:

- *Universo probabilístico*, que reúne indicadores voltados à estimativa ex ante da probabilidade de erro ou fraude, tais como acurácia de preenchimento da declaração de importação, riscos de interposição fraudulenta e estimativas simplificadas de subvaloração aduaneira;
- *Universo determinístico*, que incorpora evidências objetivas ex post, resultantes da atuação da administração aduaneira, incluindo histórico de fiscalizações em zona primária, autos de infração, créditos constituídos, combate a fraudes e aplicação de sanções relevantes, como o perdimento de mercadorias;
- *Universo cooperativo*, que considera o grau de engajamento voluntário do operador com a administração, refletido na adesão a programas de conformidade, como o Operador Econômico Autorizado (OEA), histórico de responsividade à malha aduaneira e participação em iniciativas de cooperação e transparência.

Essa organização permite uma leitura mais coerente do risco de conformidade, integrando expectativa, evidência e comportamento cooperativo em um único indicador sintético.

4.4 | Construção e cálculo do ICA

Para cada universo analítico foi construída uma matriz de riscos, com variáveis ponderadas conforme sua relevância institucional. As pontuações atribuídas foram padronizadas e agregadas, resultando no cálculo do ICA individual. O indicador foi concebido para permitir comparações entre operadores, entre segmentos e ao longo do tempo, viabilizando sua utilização como métrica de monitoramento contínuo.

A combinação dessas dimensões permitiu atribuir pontuações padronizadas, resultando em uma visão integrada do risco de conformidade. Essa abordagem supera análises fragmentadas e possibilita compreender o comportamento do operador de forma sistêmica.

O ICA foi calculado a partir da agregação ponderada das variáveis da matriz, resultando em um indicador sintético, comparável e replicável. Cada operador recebeu uma pontuação individual, posteriormente classificada em faixas de conformidade.

Tabela 1 – Classificação dos operadores segundo o ICA

Faixa de ICA	Nível de conformidade	Interpretação institucional
Alto	Elevada conformidade	Perfil confiável, foco em facilitação
Médio	Conformidade intermediária	Monitoramento e ações seletivas
Baixo	Baixa conformidade	Prioridade para controle e fiscalização

Essa abordagem contribui para a evolução da gestão de riscos operacionais para um modelo mais amplo de gestão de riscos de conformidade, fortalecendo a governança aduaneira e a legitimidade institucional. 5. Resultados e Discussão

5.1 | Diferenciação de Operadores por Nível de Conformidade

Nem todos os operadores econômicos são iguais em termos de seu histórico e propensão ao cumprimento das suas obrigações. A GIR reconhece isso através da diferenciação baseada em conformidade: operadores com histórico consistente de cumprimento recebem tratamento diferenciado, frequentemente com procedimentos mais ágeis, simplificações e facilitações, enquanto aqueles com histórico de descumprimento recebem atenção proporcional a seus riscos.

Isso não é punição, é alocação eficiente de recursos. É reconhecer que, para a maioria dos operadores que buscam cumprir, simplificação e facilitação produzem melhores resultados do que escrutínio intenso. Os Operadores Econômicos Autorizados (OEA), que demonstram conformidade consistente, recebem benefícios operacionais concretos como canais de desembaraço mais ágeis, redução de conferências aduaneiras, prioridade no atendimento, que os incentivam a manter seu status de conformidade.

5.2 | A adequação das medidas de tratamento de riscos segundo a pirâmide de conformidade

Talvez um dos conceitos mais inovadores da GIR seja o reconhecimento de que existem múltiplas formas de se melhorar a conformidade, e nem todas envolvem fiscalização ou punição. Essa estrutura reconhece uma verdade fundamental: manter a ampla base de operadores em conformidade voluntária é bem mais eficaz que concentrar recursos no vértice punitivo.

O pragmatismo econômico é avassalador. A abordagem tradicional de enforcement puro gera uma equação profundamente desfavorável: apenas uma diminuta fração dos valores lançados por autos de infração aduaneiros se reverte efetivamente aos cofres públicos. Desses, parcela significativa é consumida pelos custos de atividades de lançamento, administração do crédito tributário, cobrança e contenciosos administrativo e judicial. Administrar e destinar bens apreendidos também exigem muitos recursos.

A ineficiência fica ainda mais evidente na comparação direta:

Enforcement tradicional:

Vários servidores envolvidos + anos de litígio = recuperação de pequena parcela do valor lançado ou apreendido.

Prevenção/facilitação:

1 servidor orientando = múltiplas infrações evitadas e valores que seriam elididos imediatamente nos cofres públicos e controle aduaneiro assegurado.

Não se trata de deixar de lançar autos de infração ou de aprender mercadorias, esses instrumentos jamais perderão sua necessidade e importância, mas de diversificar inteligentemente as formas de atuação conforme a Pirâmide de Conformidade. Um servidor dedicado à facilitação na segunda ou terceira camada evita múltiplos autos de infração futuros, cada um custando mais para recuperar crédito tributário do que a economia proporcionada pela intervenção preventiva inicial.

A adoção das estratégias representadas na Pirâmide não é ideologia, é engenharia institucional. Representa alocação mais eficaz de recursos escassos para maximizar conformidade, arrecadação e facilitação do comércio legítimo simultaneamente.

5.3 | Integração dos Riscos de Conformidade e a construção de um Plano Integrado de Melhoria da Conformidade Aduaneira

Um dos maiores desafios nas administrações públicas é a existência de silos organizacionais. Na Receita Federal do Brasil, esse desafio é particularmente complexo porque a RFB administra simultaneamente dois universos de riscos distintos, porém frequentemente interconectados: os riscos de conformidade tributária e os riscos de conformidade aduaneira.

Historicamente, as estruturas organizacionais da RFB separavam esses dois domínios. As unidades de tributos internos focavam-se em riscos de cumprimento de obrigações de IRPF, IRPJ, IPI, PIS, COFINS e outros tributos federais. As unidades aduaneiras focavam-se em riscos relacionados a classificação fiscal, valoração, origem de produtos, e segurança do comércio exterior. Frequentemente, cada área identificava e enfrentava riscos independentemente, sem compreender como esses riscos se relacionavam.

Essa fragmentação criava vulnerabilidades significativas. Um operador que praticava planejamento tributário abusivo poderia estar simultaneamente utilizando operações de comércio exterior para amplificar esquemas de elisão ou evasão. Um exportador que falsificava documentos de origem para obter créditos tributários indevidos poderia estar também manipulando valores nas declarações de exportação. Um importador que subfaturava produtos para reduzir a os tributos aduaneiros poderia estar registrando esses mesmos produtos a valores inflados em sua contabilidade interna, comprometendo tanto a receita aduaneira quanto a tributária.

A abordagem integrada utiliza duas ferramentas fundamentais:

- Registro Integrado de Riscos: Um catálogo institucional e padronizado dos riscos de conformidade que abrange tanto o universo tributário quanto o aduaneiro, permitindo que a organização como um todo compreenda como riscos tributários e aduaneiros interagem e se potencializam;
- Matriz de Riscos Integrada: Uma visualização multidimensional dos riscos conforme sua

relevância, baseada em uma escala institucional de probabilidade e impacto, considerando não apenas o efeito isolado de cada risco (tributário ou aduaneiro), mas sua materialidade combinada para os objetivos institucionais da RFB.

Essas ferramentas permitem que a RFB, como instituição única e indivisível, compreenda o quadro completo de riscos de conformidade. Evita-se que recursos sejam alocados ineficientemente, com a área aduaneira tendo recursos insuficientes para um risco aduaneiro grave enquanto a área tributária investe recursos redundantes em riscos correlatos, ou vice-versa.

Após definir segmentos, identificar riscos e selecionar medidas de tratamento, a administração elabora Planos Integrados de Melhoria da Conformidade Aduaneira. Esses planos são ferramentas de integração institucional que:

- Definem estratégias específicas para cada segmento operacional ou público-alvo identificado;
- Articulam as ações de diferentes unidades da RFB necessárias para implementar a estratégia;
- Estabelecem resultados esperados e rotinas de monitoramento contínuo;
- Garantem que todas as partes envolvidas entendem seu papel no contexto geral da estratégia.

A adoção da Gestão Integrada de Riscos implica também uma transformação na forma como a administração aduaneira avalia seu desempenho. Indicadores tradicionais, como número de fiscalizações ou autos de infração lavrados, medem esforço, mas não necessariamente eficácia.

Nesse contexto, o Indicador de Conformidade Aduaneira assume papel central como métrica orientada a resultados. Ao ser mensurado antes e após a atuação fiscal, o ICA permite avaliar se houve efetiva mudança de comportamento dos operadores. A elevação do indicador no período posterior à intervenção, acompanhada da manutenção de níveis elevados ao longo do tempo, sinaliza conformidade sustentável e efetividade institucional.

Além do ICA, outros indicadores complementares podem ser utilizados, como níveis de conformidade por segmento, redução do tempo de despacho para operadores conformes, diminuição de litígios e aumento da satisfação dos operadores legítimos. Esses indicadores refletem uma nova lógica de mensuração do sucesso institucional, alinhada aos objetivos estratégicos da aduana moderna.

5.4 | Tecnologia, Análise de Dados e Inovação na Gestão Integrada de Riscos

A consolidação da Gestão Integrada de Riscos na administração aduaneira brasileira não seria possível sem a evolução tecnológica e o fortalecimento das capacidades analíticas institucionais. Ao longo da última década, a Receita Federal do Brasil desenvolveu e aprimorou sistemas que permitiram elevar progressivamente o nível de sofisticação da gestão de riscos aduaneiros, culminando na incorporação de técnicas de inteligência artificial e aprendizado de máquina.

Um dos marcos desse processo é o Sistema de Seleção Aduaneira por Aprendizado de Máquina (SISAM), que analisa de forma massiva as declarações de importação, identificando potenciais erros e indícios de fraude relacionados à classificação fiscal, valoração aduaneira, origem das mercadorias, regimes tributários e acordos tarifários. O SISAM opera por meio de mecanismos de aprendizado supervisionado e não supervisionado, permitindo a atualização contínua de probabilidades de risco à medida que novas evidências são incorporadas.

Complementarmente, o Analisador Inteligente e Integrado de Transações Aduaneiras (ANIITA) ampliou a capacidade analítica ao integrar dados aduaneiros e tributários, oferecendo visão unificada do comportamento dos operadores. Essa integração é fundamental para identificar esquemas fraudulentos que exploram a separação histórica entre riscos tributários e aduaneiros, reforçando a lógica da GIR.

Outro avanço relevante é a Declaração Eletrônica de Bens de Viajantes (e-DBV), que incorporou módulo de gerenciamento de riscos aplicado ao controle de viajantes, permitindo análise antecipada com base em dados estruturados e fontes de inteligência. A experiência da e-DBV demonstra o potencial de aplicação dos princípios da GIR em diferentes contextos operacionais da aduana.

Destaca-se ainda a Matriz CORAD de Risco de Interposição Fraudulenta, desenvolvida especificamente para identificar empresas interpostas e estruturas societárias artificiais utilizadas como fraude-meio para a prática de outros ilícitos. A interposição fraudulenta mostrou-se risco transversal, concentrado especialmente em segmentos de menor capacidade econômico-financeira, reforçando a necessidade de instrumentos analíticos especializados.

A transformação para GIR não seria possível sem os avanços tecnológicos mencionados acima e de outras ferramentas em desenvolvimento como o controle estruturado da eficácia da seleção (“feedback da seleção”), dashboards com informações gerenciais da atividade de gerenciamento de riscos, sistemas que empregam inteligência artificial para tratamento e reconhecimento de imagens, bem como aqueles voltados à capacidade de coletar, processar e analisar grandes volumes de dados permite que a administração aduaneira:

- Identifique padrões de risco com precisão sem precedentes, detectando anomalias que indicam possível fraude ou descumprimento;
- Tome decisões baseadas em dados concretos e análises validadas, não em intuição ou subjetividade • Monitore continuamente a evolução dos riscos conforme o ambiente comercial muda;
- Ajuste estratégias em tempo próximo ao real conforme necessário, respondendo a riscos emergentes;
- Projete tratamentos proporcionais e diferenciados conforme o risco identificado.

A tecnologia também permite que a conformidade seja facilitada por desenho (*compliance by design*). A aduana brasileira vem gradualmente atualizando seus sistemas para tornar o cumprimento de obrigações uma parte natural das transações do dia a dia dos operadores de comércio exterior, não um obstáculo burocrático. Declarações assistidas, validações em tempo de preenchimento que guiam o operador para o correto, informações em tempo real sobre requisitos aplicáveis, são capazes de reduzir a “fricção” e propensão ao descumprimento não-intencional.

Essas ferramentas, em seu conjunto e em sua evolução contínua, permitem que a RFB se transforme de uma administração que reagia a fraudes concretizadas para uma administração que previne fraudes através de identificação proativa de padrões de risco. A capacidade de análise em massa, a integração de múltiplas fontes de informação, e o desenvolvimento de modelos analíticos sofisticados tornaram viável o modelo de GIR em escala operacional real.

5.5 | Transformação Cultural e Consolidação da Gestão Integrada de Riscos

Talvez o maior desafio da implementação da Gestão Integrada de Riscos não seja tecnológico ou metodológico, mas cultural. A transição de um modelo centrado na detecção e punição de infrações para um paradigma orientado à prevenção e à promoção da conformidade exige mudança profunda de mentalidade institucional.

Essa transformação requer capacitação contínua dos servidores, liderança comprometida com a nova abordagem e comunicação clara dos objetivos e benefícios da GIR. Prevenir uma infração passa a ser reconhecido como resultado institucional tão relevante quanto detectá-la, reforçando uma cultura de atuação estratégica, proporcional e baseada em riscos.

6 | Conclusão

A transição da fiscalização reativa para a conformidade sustentável constitui um dos principais desafios contemporâneos das administrações aduaneiras. Ao longo deste artigo, demonstrou-se que essa transição não se viabiliza apenas por meio do fortalecimento do enforcement, mas sobretudo pela adoção de um modelo estruturado de Gestão Integrada de Riscos (GIR), capaz de orientar a atuação institucional de forma estratégica, preventiva e proporcional.

Nesse contexto, o Indicador de Conformidade Aduaneira (ICA) emerge como elemento central de articulação entre a GIR e a prática operacional da administração aduaneira. Ao transformar dados dispersos em informação sintética e comparável, o ICA permite que a gestão de riscos deixe de ser apenas um instrumento de seleção para fiscalização e passe a funcionar como verdadeiro mecanismo de governança, planejamento e avaliação de políticas públicas. Sua capacidade de

mensurar o nível de conformidade individual e agregada dos operadores confere objetividade à análise da brecha de incumprimento, ainda pouco explorada no âmbito aduaneiro.

A principal contribuição do modelo proposto reside justamente na integração entre gestão de riscos e mensuração de resultados. Ao ser utilizado como termômetro de mudança comportamental, o ICA possibilita avaliar a efetividade da atuação aduaneira de forma dinâmica e longitudinal. A elevação do indicador após ações fiscais bem-sucedidas, bem como a manutenção de níveis elevados ao longo do tempo, sinaliza não apenas correção pontual de irregularidades, mas a internalização de padrões mais elevados de conformidade pelos operadores de comércio exterior. Dessa forma, a atuação da administração deixa de ser avaliada apenas pelo volume de autuações ou créditos constituídos e passa a ser mensurada pelo impacto real sobre o comportamento dos contribuintes.

A análise empírica reforçou a importância da segmentação de operadores e da diferenciação de estratégias de tratamento de riscos. A concentração de riscos de interposição fraudulenta em segmentos de menor capacidade econômico-financeira evidencia que a conformidade não é homogênea e que respostas institucionais padronizadas tendem a ser ineficientes. A GIR, associada ao uso do ICA, permite calibrar a atuação estatal de acordo com o perfil de risco, combinando facilitação, orientação e *enforcement* de forma proporcional e racional.

Do ponto de vista institucional, a incorporação do ICA ao modelo de Gestão Integrada de Riscos fortalece a governança aduaneira ao alinhar planejamento estratégico, alocação de recursos e avaliação de desempenho. A adoção de indicadores orientados a resultados contribui para a superação de silos organizacionais, promove maior transparência e previsibilidade e reforça a legitimidade da atuação aduaneira perante a sociedade e os operadores legítimos.

Por fim, destaca-se que o modelo apresentado não se encerra em si mesmo. A articulação entre a Gestão Integrada de Riscos e o Indicador de Conformidade Aduaneira fornece base objetiva para a elaboração e o monitoramento de planos estruturados de melhoria da conformidade, conforme recomendado nos referenciais internacionais de gestão de riscos e compliance. O ICA permite identificar segmentos, operadores e variáveis

críticas, subsidiando a definição de ações específicas de tratamento dos riscos — como orientação dirigida, ajustes normativos, intensificação seletiva do *enforcement* ou ampliação de mecanismos cooperativos — e possibilitando a avaliação *ex post* da efetividade dessas medidas.

Nesse sentido, o plano de melhoria da conformidade deixa de ser um instrumento genérico ou declaratório e passa a constituir componente central da governança aduaneira, ancorado em indicadores mensuráveis, metas claras e acompanhamento contínuo. A mensuração periódica do ICA antes e após a implementação das ações previstas no plano permite verificar se houve efetiva redução da brecha de incumprimento e se a mudança de comportamento dos operadores se sustenta ao longo do tempo, reforçando a lógica de gestão orientada a resultados. Ao contrário, abre caminho para avanços futuros, como a incorporação de técnicas mais sofisticadas de análise preditiva, o uso de inteligência artificial na estimativa de riscos e a integração plena entre riscos aduaneiros e tributários. Desta forma, a articulação entre Gestão Integrada de Riscos e Indicador de Conformidade Aduaneira representa passo decisivo rumo a uma aduana moderna, orientada por evidências, focada na prevenção e comprometida com a promoção de uma conformidade sustentável e duradoura.

Referências bibliográficas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *ABNT NBR ISO 31000:2018 – Gestão de riscos – Diretrizes*. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

CIAT – CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. *Manual de Gestão de Riscos Institucionais e de Cumprimento*. Cidade do Panamá: CIAT, 2022.

DUTRA, Amanda Martha Vieira Scarlatelli Lima. *Gestão de riscos de conformidade na administração aduaneira: proposta de um modelo de indicador segmentado para medir e reduzir a brecha de incumprimento*. 2025. Trabalho de Fin de Máster (Máster en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria) – Universidad Nacional de Educación a Distancia, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2025.

FMI – FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL. *Developing a Risk-Based Compliance Improvement Plan for Customs Administrations*. Washington, D.C.: IMF, 2025.

JAMBEIRO FILHO, Jorge; COUTINHO, Gustavo; MORGERO, Kelly. *How Brazil Transformed Customs Control Through Artificial Intelligence and Other Technologies*. WCO News, n. 3, 2024. Disponível em: <https://mag.wcoomd.org/>.

Acesso em: 26 fev. 2026.

OCDE – ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. *Compliance Risk Management Guide for Tax Administrations*. Paris: OECD, 2023.

OMA – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DAS ADUANAS. *Risk Management Compendium*. Brussels: WCO, 2011.